

Shaxslararo muloqot davomida berilayotgan axborotga nisbatan yolg`oni aniqlash

**Jurayev Haydarjon Odilboyevich Namangan davlat universiteti
Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha) birinchi bosqich magistranti**

Annotatsiya: Ushbu maqolada kishilar bilan bo`ladigan munosabatlarda yolg`on alomatlarini uning ovoz tonidan, xissiyotlaridan sezish orqali munosabat bildirish yoritilgan.

Аннотация: В этой статье о взаимоотношениях с людьми реагировать, воспринимая признаки лжи по тону голоса, по эмоциям.

Annotation: this article covers how to react to false symptoms in a relationship with people by feeling their tone of voice, their personality.

Kalit soʻzlar: Nutq, muloqot, fiziologik, akustikasi, pulsatsiya, intonatsiya.

Annotation: this article covers how to react to false symptoms in a relationship with people by feeling their tone of voice, their personality.

Ключевые слова: речь, общение, физиологичность, акустика, пульсация, интонация.

Shaxslararo munosabatlarda kishilar bilan bo`ladigan muloqot davomida uning qay tarzda bizga nisbatan samimiylikni anglashimiz va idrok etishimiz uning noverbal harakatlarini bilishimizga bog`liq. Ovozda yolg`on alomatlari. Ovoz nutq to`lqinlarining fiziologik ko`rsatkichlarini olchash asosida insonning hissiy holatidan dalolat beradigan nihoyatda informativ ko`rsatkichdir. Ushbu fiziologik ko`rsatkichlarga quyidagilar kiradi: nafas olish harakatlarining xarakteri, qon oqimi bilan bogliq bolgan ovozda pulsatsiya; ovozda asosiy ohang o`zgarishlari; ovoz apparati mushaklarining tebranishi. Biroq ovozda o`zgarishlarga qarab aynan yolg`onning ishonchli alomatlarini aniqlash mumkin deb qat`iy ta`kidlashning amalda iloji yoq. Ko`pincha .

biz stress taʼsirida salbiy hislar yuzaga kelganligining belgilarini koʻramiz. Shu bois ovoz xususiyatlari (korsatkichlari)dagi oʻzgarishlarni boshqa qoʻshimcha alomatlarni hisobga olgan holda talqin etish kerak. Ovoz xususiyatlaridagi oʻzgarishlarning sabablari: hissiyotlarning nazorat qilib boʻlmaydigan tarzda qoqqisdan yuzaga kelishi; fosh boʻlishdan qoʻrqish; bosh suyagining tuzilishidagi anatomik xususiyatlar. Inson, bosh suyagining akustikasi hamda idrok etishning boshqa xususiyatlari tufayli, oʻz nutqini amaldagidan boshqacharoq eshitadi.

Aldashga urinadigan odamlar oʻz xulqini, jumladan ovozinig sadosini nazorat qilishga harakat qiladilar, ammo shu paytda buni qay darajada uddalaganliklarini aniq bila olmaydilar, chunki oʻz ovozinig sadosini toliq nazorat qilish ancha qiyin ish.

Hayajon, jumladan fosh boʻlishdan qorqish tufayli kelib chiqadigan va koʻproq hayajonga xos boʻlgan hamda yolgʻon axborot berish vaqtida ovoz va nutqda korinadigan quyidagi belgilar farqlanadi: ovozda titroq paydo boʻlishi; vaqti-vaqti bilan ovozni tozalash; yoʻtalib qoʻyish; ogʻiz qurishi hamda yutinish va lablarni yalash ehtiyoji tufayli gap ortasida jummlalar uzilishi; nutq ohangi (intonatsiya)dagi ixtiyorsiz oʻzgarishlar; nutq surʼatidagi ozgarish (masalan jummlarni oʻylab koʻrish zarurligi tufayli uning pasayishi); ovoz tembrining ozgarishi.

Ovozda hissiyotlar korinishining eng koʻp oʻrganilgan belgisi ohang kuchayishidir. Ranjigan odamlarda ovoz pardasi koʻtarilib boradi. Ular gʻazablangan yoki qorqqan hollarda buni yanada koʻproq koʻrish mumkin. Gʻam-anduh yoki qaygʻu-hasrat vaqtida ovoz pardasining pasayishidan dalolat beradigan tadqiqotlar mavjud. Va nihoyat, hayajon, xafagarchilik, nafrat va jirkanish vaqtida ovoz pardasining balandligi oʻzgarish oʻzgarmasligi nomaʼlum. Ovoz pardasining koʻtarilishi yolgʻondan dalolat beradigan ishonchli belgi emas; u qoʻrquv yoki gʻazab va, ehtimol, hayajon belgisidir. Ammo ovoz va undagi oʻzgarishlarga qarab aldashdan rohatlanish bor yoki yoʻqligini aniqlash mumkin yoki mumkin emasligi nomaʼlum.

Ovozda hissiy o'zgarishlarni yashirish oson emas. Agar asosan yolg'on gapirish paytidagi hissiyotlar haqida so'z yuritiladigan bo'lsa, axborotning oshkor bo'lish ehtimolligi ancha katta. Agar yolg'on gapirish dan maqsad qo'rquv yoki g'azabni yashirish bo'lsa, ovoz balandroq pardada va qattiqroq chiqadi, nutq esa, ehtimol tezlashadi.

Biroq ovozda har qanday hissiyot ko'rinishini aldash alomati sifatida talqin etmaslik lozim. Haqiqatgo'y inson biron-bir unga ishonmasligidan qo'rqib, xuddi fosh bo'lishdan qo'rqayotgan yolg'onchi singari ovozini ko'tarishi mumkin. Muammo shundaki, nafaqat yolg'onchilar, balki mutlaqo aybsiz odamlar ham ba'zan hissiy qo'zg'alish sezishlari mumkin

Xuddi shuningdek, bir maromdagi ovozda gapirayotgan odam o'zini nazorat qilayotgandek tuyulishi mumkin, bu esa, o'z navbatida, u nimani dir yashirishi mumkinligi haqida taxmin qilish imkonini beradi. So'zlash ohangidagi sovuqqonlikni talqin etishda xato qilmaslik uchun aslida bu odamga shu tariqa so'zlash xos yoki xos emasligini bilish zarur.

Vazmin ovoz har doim ham haqqoniylikdan dalolat bermaydi; ayrimlar o'z hissiyotlarini hech qachon, loqal ovozda ham ko'rsatmaydilar. Hatto hissiyotga beriluvchan odamlar ham muayyan hollarda o'z hissiyotlarini ko'rsatmasdan aldashlari mumkin. Shu bois vazmin ovoz ham ayni vaqtda aldash va haqqoniylikning ojiz belgisi hisoblanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1- Farxod Mustafoev, SHirin Mustafoeva "Yuzdagi timsollar" Toshkent 2011-yil
- 2- Allan Piz "Tana tili" G'afur G'ulom nomidagi nashriyot –matbaa ijodiy uyi Toshkent-2015
- 3- I.M.Xakimova, N.Z.Rasuleva "Jinoyatchi shaxsining verbal va noverbal psixodiagnostikasi va uni o'rganish metodikasi" Toshkent 2015-yil
- 4- Pulat Ergashev, Baxtiyor Muxammadiev "Suxbatdoshingiz imo ishoralari mazmunini bilasizmi" Toshkent "DAVR PRESS" HMY 2013-yil